

SURXONDARYO VILOYATIDA COVID-19 PANDEMIYASIGA QARSHI KURASH VA AHOLI SOG‘LIG‘INI SAQLASH MASALALARI

Tursunov O‘ktam Saypullayevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o‘qituvchisi

e-mail: utursunov089@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17780729>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida COVID-19 pandemiyasi davrida sog‘liqni saqlash tizimi faoliyati, epidemiologik tadbirlar, karantin va izolyatsiya choralari hamda tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik tayyorgarligi tahlil qilinadi. Maqolada viloyatdagi karantin obyektlari, kasallik aniqlangan bemorlar statistikasi, pandemiyaga qarshi kurashga ajratilgan byudjet mablag‘lari va tibbiyot xodimlarining faoliyati haqida ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, aholining sanitariya-epidemiologik xotirjamligini ta’minlash, pandemiya oqibatlarini yumshatish va COVID-19 kasalligi bilan kurashdagi viloyat tajribasi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: COVID-19, koronavirus infeksiyasi, pandemiya, karantin, epidemiologik tadbirlar, sog‘liqni saqlash tizimi, tibbiyot muassasalari, Surxondaryo viloyati, sanitariya-epidemiologik xavfsizlik.

Аннотация: В статье анализируется деятельность системы здравоохранения Сурхандарьинской области в период пандемии COVID-19, включая эпидемиологические меры, карантин и изоляцию, а также материально-техническую готовность медицинских учреждений. Приводятся сведения о карантинных объектах области, статистика заболевших, бюджетные средства, выделенные на борьбу с пандемией, и деятельность медицинских работников. Также рассматривается обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения, смягчение последствий пандемии и опыт региона в противодействии COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, пандемия, карантин, эпидемиологические меры, система здравоохранения, медицинские учреждения, Сурхандарьинская область, санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Kirish

Sog‘liqni saqlash tizimi aholining hayotiy faoliyati va farovonligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Aholining salomatligini mustahkamlash, kasalliklarni davolash va profilaktika qilish, shuningdek tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish va tibbiyot xodimlarini moddiy hamda ma’naviy rag‘batlantirish sohadagi islohotlarning asosiy mazmunini tashkil etadi.

Bugungi kunda aholi orasida sanitariya-epidemiologik xavfsizlikni ta’minlash, karantin choralari, yuqori xavfli va boshqa yuqumli kasalliklarning chetdan kirib kelishi hamda ularning tarqalishining oldini olish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa COVID-19 pandemiyasi davrida bu muammo global miqyosda aholi salomatligiga tahdid solgan. Shu sababli viloyat va respublika darajasida epidemiologik nazorat, kasallik aniqlangan fuqarolarni izolyatsiya qilish, tibbiyot muassasalarini zarur jihozlar bilan ta’minlash kabi choralar amalga oshirilgan.

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida COVID-19 pandemiyasi davrida sog‘liqni saqlash tizimining faoliyati, epidemiologik tadbirlar, karantin va izolyatsiya choralari, tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik tayyorgarligi hamda aholining sanitariya-epidemiologik xotirjamligini ta’minlash borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinadi.

Muhokama

O‘zbekiston Respublikasiga COVID-19 koronavirus infeksiyasi kirib kelishi natijasida viloyatda karantin e‘lon qilindi. Aholini himoya qilish, kasallanganlarni davolash va alohida

izolyatsiya qilish maqsadida viloyatda 37 ta gospital, provizor, observatsiya va izolyator obyektlari tashkil etildi, jami 3 124 o‘rin tayyorlandi[1:150].

2020-yil 10-aprel holatiga ko‘ra, viloyatga chetdan kelgan va muloqatda bo‘lgan jami 34 407 nafar fuqaro kuzatuvga olingan. Shulardan 24 042 nafari, jumladan 20 835 nafari uy karantiniga, 3 207 nafari esa stasionar sharoitida kuzatuvga olingan va 14 kunlik kuzatuvdan so‘ng hisobdan chiqarilgan[1:155]. 2020-yil iyun oyida esa 10 365 nafar fuqaro kuzatuvda bo‘lib, shulardan 1 806 nafari stasionar sharoitda, 8 559 nafari uy karantinida bo‘lgan[2:91].

Ushbu davrda viloyatda 74 nafar kasallik aniqlangan, jumladan charter reys orqali kelganlar 28 nafar, boshqa viloyatlardan kelganlar 2 nafar, mahalliy fuqarolar 14 nafar (shu jumladan 4 IIB xodimi, 6 tibbiyot xodimi, 1 oshxona ishchisi, 3 tranzit yuk tashuvchi)[3:56]. Infeksiyaning tarqalishining oldini olish uchun barcha epidemiologik tadbirlar amalga oshirildi va aholi orasida keng sanitariya targ‘iboti olib borildi.

Karantin ostidagi fuqarolarni joylashtirish uchun Termiz tumanidagi “Surxon” va “Xursandoy” sanatoriyalari, Denov tumanidagi “Denov kardio shifo” klinikalari hamda “Sharq”, “Ulug‘bek”, “Fidan” mehmonxonalari birinchi bo‘lib foydalanishga ajratildi.

Davlat rahbari tomonidan sog‘liqni saqlash tizimi moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va aholining salomatligini himoya qilishga alohida e‘tibor qaratildi. 2020-yil 28 aprel holatiga viloyatda 170 nafar aholi COVID-19 infeksiyasiga chalingan bo‘lib, ulardan 70 nafari (41,1%) davolangan va uylariga qaytarilgan[4:32-35].

Kasallikning viloyatdagi manbalari quyidagicha aniqlangan: charter reys bilan kelganlar 44 nafar, mahalliy aholidan 126 nafar. Kasallik manbai sifatida Surxondaryo mintaqaviy yo‘llarida ishlovchi DUK xodimi va Toshkentda qurilishda ishlagan fuqarolar aniqlangan[4:68-69]. Shu bilan birga, 90 dan ortiq holatlar Afg‘oniston hududida xizmat qilgan shaxslar bilan bog‘liq edi[5:125].

2020-yil sentyabr holatiga viloyatda 6 751 nafar fuqaro karantinga olingan. Shulardan 703 nafari tibbiyot muassasalarida, 445 nafari sihatgoh va maxsus binolarda, 5 603 nafari esa uy karantinida kuzatuvda bo‘lgan[5:125].

Viloyat byudjeti va qo‘shimcha mablag‘lar hisobidan 2020-yil 9 oy davomida jami 20 118,5 mln. so‘m ajratildi. Mablag‘larning asosiy qismi kislorod ta‘minoti, PCR apparatlari, pandemiyaga qarshi kurashish uchun tibbiy jihozlar va davolash muassasalarini ta‘mirlashga yo‘naltirildi[6:57-62].

Viloyat sog‘liqni saqlash tizimida davolash-profilaktika muassasalarida 3 990 nafar vrach faoliyat ko‘rsatgan, ammo oliy ma‘lumotli tibbiyot xodimlariga bo‘lgan ehtiyoj 3 612 nafarni tashkil etgan[7:50-54]. Shu bilan birga, tibbiy-ijtimoiy xizmatlar orqali nogironlar va nafaqa yoshidagi fuqarolar zarur jihozlar bilan ta‘minlandi[5:125].

2020-yil noyabr holatiga ko‘ra koronavirus infeksiyasi bilan zararlangan muassasalarda 633 nafar bemor davolangan, ulardan 454 nafari (71%) pnevmaniya bilan kasallangan edi[7:44]. COVID-19 bemorlarini rehabilitatsiya qilish uchun 330 ta o‘rin, mobil guruhlar soni 147 ta, tez tibbiy yordam mashinalari 221 ta tashkil etildi[5:125].

Xulosa

Koronavirus pandemiyasi davrida viloyat sog‘liqni saqlash tizimi xodimlari aholining salomatligini saqlash yo‘lida fidoyilarcha faoliyat ko‘rsatdi, hatto hayot xavfi ostida jasorat va insonparvarlik namunasini ko‘rsatdi. Shu davrda 48 nafar tibbiyot xodimi COVID-19 tufayli vafot etdi. Davlat rahbarining oqilona siyosati va hukumatning epidemiyaga qarshi kurash choralarini samarali tashkil etishi pandemiyani oqibatlarini sezilarli darajada yumshatdi. O‘zbekistonning COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashdagi tajribasi Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti va boshqa yetakchi davlatlar tomonidan yuqori baholandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 112-yig'ma jild. 150-155 varaqlar.
2. Surxondaryo viloyat davlat arxivi. 77-fond, 5-ro'yxat, 112-ish, 91-varaq
3. Surxondaryo viloyat davlat arxivi. 77-fond, 5-ro'yxat, 122-ish, 56-varaq
4. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 115-yig'ma jild. 32-69 varaqlar.
5. Surxondaryo viloyat Hokimligi Iqtisodiyot va statistika boshqarmasi. 2020 y. 10.01. 125-bet
6. Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi joriy arxivi. 2020 y. 119-yig'ma jild. 57-62 varaqlar.
7. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi joriy arxivi. 2020 y. 115-yig'ma jild. 44-54 varaqlar.